

TAJRIBAVIY TIREOTOKSIKOZDA TIMUSDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Hamroyev F.J.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103946>

Ishning dolzarbligi: Qalqonsimon bez gormonlarining haddan tashqari ko'payishi natijasida yuzaga keladigan eksperimental tireotoksikoz timusning morfologiyasiga ta'sir qiladi.

Tireotoksikoz sharoitida timus hajmi kamayishi va hujayra tarkibida o'zgarishlarga duch keladi. Bu timus beziga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qalqonsimon bez gormonlarining yuqori darajasi bilan bog'liq. Timus hajmining pasayishi va uning tuzilishidagi o'zgarishlar immunitet tizimining ishiga ham ta'sir qiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Eksperimental tireotoksikoz ta'sirida timusdagi morfologik o'zgarishlarni, rivojlanishi mumkin bo'lgan distrofiya, nekroz yoki giperplaziya kabi mumkin bo'lgan patologik jarayonlarni o'rganish va baholash. Shuningdek, Qalqonsimon bez gormonlarining timusdagi hujayra jarayonlariga ta'sir qilishining mumkin bo'lgan natijalarini aniqlash.

Tadqiqot materiallari va uslublari: Tadqiqot o'tkazish maqsadida laboratoriya hayvonlari (kalamush) tanasiga tireotoksikoz jarayonini yuzaga keltirish uchun qalqonsimon bez gormonlarini yuborish orqali modellashtirildi. Taloq va timus namunalari olinib a'zolarining o'lchamlari, hajmi, vaznini aniqlandi. Gistologik usullarda preparatlar tayyorlab tekshiruv ishlari davom ettirildi:

Gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan, 50 ta teng oraliq nuqtaga ega bo'lgan okulyar panjara qo'shimchasi bilan nuqta hisoblash usuli yordamida tayyorlangan preparatlar qayta ishlandi. X420 kattalashtirishda 10 ta ko'rish sohasida 50 nuqta hisobga olindi. Shunday qilib, qalqonsimon bezning strukturaviy tarkibiy qismlarining hajm foiz nisbatlari aniqlandi: kolloid, follikulyar epiteliy, stroma. Ushbu ko'rsatkichlar qalqonsimon bezning morfofunktsional holatini baholash mezonlari sifatida ishlatilgan.

Tadqiqot natijalari: Timusda:

- timus hajmining qisqarishi
- limfoid follikullar hajmining kamayishi
- timusning kortikal va medullar zonalari tuzilishidagi o'zgarishlar
- apoptotik hujayralar sonining ko'payishi (hujayralarning dasturlashtirilgan o'limi) kuzatildi.

Xulosa: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tireotoksikoz natijasida timusda ko'plab morfologik o'zgarishlar kuzatiladi va natijada immun sistema faollashuvi va immun hujayralari yaratilish jarayonlari buzilishi kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дон А.Н. Гистоморфометрия аденогипофиза и щитовидной железы под влиянием ладыгинозида в эксперименте // Журнал "Медицина и инновации". – 2021. - № 4. - С. 55-63 [Don A.N. Gistomorfometrija adenogipofiza i shhitovidnoj zhelezy pod vlijaniem ladyginozida v jeksperimente // Zhurnal "Medicina i innovacii". – 2021. - № 4. - S. 55-63].
2. Чумаченко П.А. Щитовидная железа: морфометрический анализ // Научный журнал «Успехи современного естествознания». – 2008. – № 12. – С. 45-48.
3. Дон А.Н. Атеросклероз и щитовидная железа при экспериментальном введении тритерпеновых гликозидов. - Ташкент: Комплекс Принт, 2022 - 176 с.
4. Дон А.Н., Каххаров З.А. Морфометрическая характеристика щитовидной железы и патоморфоз экспериментального атеросклероза под влиянием ладыгинозида. - Научно-практический журнал «Re-health journal». – 2022. - №1 (13). – С. 72 – 76.
5. Изучение морфометрических аспектов щитовидной железы с использованием тест-точкового метода/ Дон А.Н., Шатманов С.Т., Маматалиев А.Р., Каххаров З.Р. // Журнал «Новый день в медицине».
6. Анисимова В.П. Роль морфофункциональных перестроек тимуса в обменно-эндокринных нарушениях организма // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 1994. Т. 39, № 1. С. 35.

